

UO‘T: 633.31/.37; 631.5

СОЯ ЎСИМЛИГИДА ҚУРУҚ МАССА ТЎПЛАНИШИГА ЭКИШ МУДДАТИ ВА МЕЪЁРИНИНГ ТАЪСИРИ

Исматова Маҳлиё Аслиддин қизи

ORCID 0009-0005-2215-2085

Қарши давлат техника университети ассистенти

Аннотация. Мазкур тадқиқотда соянинг Ўзбек-6 ва Нафис навларида турли экиш меъёрлари (325–400 минг дона/га) ҳамда экиш муддатларининг ўсимлик сони ва қуруқ масса тўпланишига таъсири ўрганилди. Натижаларга кўра, ўрта муддатда (15.04) 350 минг дона/га экиш меъёрида қуруқ масса тўпланишининг энг юқори кўрсаткичлари қайд этилди. Экиш меъёри ошиши ўсимликлар ўртасида рақобатни кучайтириб, айрим фазаларда қуруқ масса камайишига олиб келди. Кеч муддатда (01.05) экиш эса ҳар икки навда ҳам кўрсаткичларнинг пасайишига сабаб бўлгани аниқланган.

Калит сўзлар. Қуруқ масса, дон, иқлим, туп сони, таҳлил, соя, озуқа бирлиги.

Аннотация. В данном исследовании изучалось влияние различных норм высева (325–400 тыс. единиц/га) и сроков посадки на количество растений и накопление сухой массы у сортов сои «Узбек-6» и «Нафис». По результатам, самые высокие показатели накопления сухой массы были зафиксированы при норме высева 350 тыс. единиц/га в среднесрочной перспективе (15.04). Увеличение нормы высева усиливало конкуренцию между растениями, что приводило к снижению сухой массы на некоторых этапах. Было установлено, что поздняя посадка (01.05) вызывала снижение показателей у обоих сортов.

Ключевые слова. Сухая масса, зерно, климат, количество растений, анализ, затенение, единица измерения питательных веществ.

Abstract. This study investigated the effects of different planting rates (325–400 thousand units/ha) and planting dates on plant number and dry mass accumulation in

soybean varieties Uzbek-6 and Nafis. According to the results, the highest indicators of dry mass accumulation were recorded at a planting rate of 350 thousand units/ha in the middle term (15.04). An increase in the planting rate increased competition between plants, leading to a decrease in dry mass in some phases. It was found that late planting (01.05) caused a decrease in indicators in both varieties.

Keywords. Dry mass, grain, climate, plant number, analysis, shade, nutrient unit.

Кириш. Соя (*Glycine max L.*) дунё қишлоқ хўжалигида муҳим донли-ёғли экинлардан бири ҳисобланади. Ҳозирги кунда инсонлар истеъмол қиладиган ва ўз таркибида зарарли моддалар сақламайдиган ўсимлик мойининг 35 % соя донидан олинади. 100 кг.донидида 138 озуқа бирлиги сақлайди, ушбу кўрсаткич, маккажўхори беда ва бошқа экинларда соядан кўра паст ҳисобланади¹⁶. Соянинг куруқ пояларида 100 кг.да 52 озуқа бирлиги мавжуд. Унинг юқори озиқавий қиймати, оқсил ва ёғга бойлиги сабабли аграр соҳада алоҳида аҳамиятга эга. Соя ҳосилдорлиги ва биомасса тўпланиши кўплаб агротехник омилларга, жумладан экиш муддати ва уруғ экиш меъёрига бевосита боғлиқ ҳисобланади [1; 2].

Кўплаб тадқиқотчилар (Иванов В.А., Петров К.С., Абдуллаев Б.А.) томонидан олиб борилган илмий ишлар шуни кўрсатадики, оптимал экиш муддати ва ўсимлик қалинлиги соянинг ўсиши, ривожланиши ва куруқ масса тўплаш жараёнларини сезиларли даражада ўзгартиради [3; 4].

2022–2024 йилларда олиб борилган тадқиқотларда соянинг Ўзбек-6 ва Нафис навлари турли экиш муддатлари (01.04 – эрта, 15.04 – ўрта, 01.05 – кеч) ва экиш меъёрлари (325, 350, 375, 400 минг дона/га) бўйича ўрганилди. Тажрибаларда ўсимликлар сони ва турли фенологик фазаларда куруқ масса кўрсаткичлари таҳлил қилинди.

Соянинг Ўзбек-6 нави уруғлари биринчи апрел санасида экилганда 325 минг дона/га меъёрда экилган вариантда сақланиб қолган 265 минг туп/га ўсимлик бўлганда шохланиш фазасида куруқ масса 2,67 г. ни, ялпи гуллаш

¹⁶ <https://agro-olam.uz/soya-daromadli-va-foydali-ekin/>

фазасида куруқ масса 10,52 г.ни, дуккак шаклланиши фазасида куруқ масса 39,93 г.ни, дон тўлишиш фазасида куруқ массаси 34,57 г.ни ташкил қилди. Нафис нави уруғлари экилган вариантда 281 минг туп/га ўсимлик бўлганда шохланиш фазасида куруқ массаси 2,59 г.ни ялпи гуллаш фазасида куруқ массаси 10,08 г.ни дуккак шаклланиш фазасида куруқ массаси 38,02 г. ни дон тўлишиш фазасида куруқ массаси 34,42 г/ўсимликни ташкил қилгани аниқланган (1-жадвал).

Изланишларга кўра соянинг Ўзбек-6 нави уруғлари эрта муддат (01.04) да 350 минг дона/га меъёрда экилган вариантда ўсимлик сони кўрсаткичи ва куруқ массасининг ўртача кўрсаткичи 316 минг туп/га ўсимлик бўлганда шохланиш фазасида куруқ массаси 2,64 г. ялпи гуллаш фазасида куруқ массаси 10,41 г.ни дуккак шаклланиши фазасида куруқ массаси 39,52 г. ни дон тўлишиш фазасида куруқ массаси 37,87 г.ни Нафис нави уруғлари экилган вариантда 335 минг туп/га ўсимлик бўлганда шохланиш фазасида куруқ массаси 2,59 г.ни ялпи гуллаш фазасида куруқ массаси 10,03 г.ни дуккак шаклланиши фазасида куруқ массаси 37,76 г. ни дон тўлишиш фазасида куруқ массаси 34,98 г/ўсимлик ташкил қилган.

Таҳлил натижаларига кўра соянинг Ўзбек-6 нави уруғлари эрта муддат (01.04) да 375 минг дона/га меъёрда экилган вариантда ўсимлик сони кўрсаткичи ва куруқ массасининг ўртача кўрсаткичи 279 минг туп /га ўсимлик бўлганда шохланиш фазасида куруқ массаси 2,48 г.ни ялпи гуллаш фазасида куруқ массаси 9,84 г.ни дуккак шаклланиш фазасида куруқ массаси 38,34 г. ни дон тўлишиш фазасида куруқ массаси 35,93 г.ни Нафис нави уруғлари экилган вариантда 302 минг туп/га ўсимлик бўлганда шохланиш фазасида куруқ массаси 2,46 г.ни ялпи гуллаш фазасида куруқ массаси 9,62 г.ни дуккак шаклланиш фазасида куруқ массаси 37,05 г.ни дон тўлишиш фазасида олинган натижаларга мувофиқ, Ўзбек-6 нави уруғлари эрта муддат (01.04) да 400 минг дона/га меъёрда экилган вариантда ўсимлик сони кўрсаткичи ва куруқ массасининг ўртача кўрсаткичи 332 минг туп/га ўсимлик бўлганда шохланиш фазасида куруқ массаси 2,34 г.ни ялпи гуллаш фазасида куруқ массаси 8,72 г.ни

дуккак шаклланиш фазасида куруқ массаси 36,29 г.ни дон тўлишиш фазасида куруқ массаси 32,59 г.ни ташкил этган.

Нафис нави уруғлари экилган вариантда 348 минг туп/га ўсимлик бўлганда шохланиш фазасида куруқ массаси 2,33 г.ни ялпи гуллаш фазасида куруқ массаси 9,03 г.ни дуккак шаклланиш фазасида куруқ массаси 35,14 г.ни дон тўлишиш фазасида куруқ массаси 30,70 г/ни ташкил қилгани аниқланди.

Ўзбек-6 нави уруғлари ўрта муддат (15.04) да 325 минг дона/га меъёрда экилган вариантда 276 минг туп/га ўсимлик бўлганда шохланиш фазасида куруқ массаси 2,73 г.ни ялпи гуллаш фазасида куруқ массаси 10,79 г.ни дуккак шаклланиши фазасида куруқ массаси 35,23 г.ни, дон тўлишиш фазасида куруқ массаси 32,03 г.ни, Нафис нави уруғлари экилган вариантда 300 минг туп/га ўсимлик бўлганда шохланиш фазасида куруқ массаси 2,59 г.ни, ялпи гуллаш фазасида куруқ массаси 10,05 г.ни дуккак шаклланиши фазасида куруқ массаси 37,92 г. ни дон тўлишиш фазасида куруқ массаси 35,26 г. ни ташкил қилгани аниқланган.

Изланишларга кўра соянинг Ўзбек-6 нави уруғлари ўрта муддат (15.04) да 350 минг дона/га меъёрда экилган вариантда ўсимлик сони кўрсаткичи ва куруқ массасининг ўртача кўрсаткичи 336 минг туп/га ўсимлик бўлганда шохланиш фазасида куруқ массаси 2,65 г.ни, ялпи гуллаш фазасида куруқ массаси 10,47 г.ни, дуккак шаклланиши фазасида куруқ массаси 39,75 г. ни дон тўлишиш фазасида куруқ массаси 34,24 г.ни, Нафис нави уруғлари экилган вариантда 357 минг туп/га бўлганда шохланиш фазасида куруқ массаси 2,62 г.ни ялпи гуллаш фазасида куруқ массаси 10,16 г.ни дуккак шаклланиши фазасида куруқ массаси 38,05 г. ни дон тўлишиш фазасида куруқ массаси 35,48 г/ўсимлик ташкил қилган.

Таҳлил натижаларига кўра соянинг Ўзбек-6 нави уруғлари ўрта муддат (15.04) да 375 минг дона/га меъёрда экилган вариантда ўсимлик сони кўрсаткичи ва куруқ массасининг ўртача кўрсаткичи 305 минг туп/га ўсимлик бўлганда шохланиш фазасида куруқ массаси 2,52 г.ни ялпи гуллаш фазасида куруқ массаси 9,94 г.ни дуккак шаклланиш фазасида куруқ массаси 28,42 г.ни,

дон тўлишиш фазасида куруқ массаси 36,07 г.ни Нафис нави уруғлари экилган вариантда 319 минг туп/га ўсимлик бўлганда шохланиш фазасида куруқ массаси 2,48 г.ни ялпи гуллаш фазасида куруқ массаси 9,65 г.ни дуккак шаклланиш фазасида куруқ массаси 37,09 г. ни дон тўлишиш фазасида куруқ массаси 33,89 г. қайд этилди.

Натижаларга мувофиқ соянинг Ўзбек-6 нави уруғлари ўрта муддат (15.04) да 400 минг дона/га меъёрда экилган вариантда ўсимлик сони кўрсаткичи ва куруқ массасининг ўртача кўрсаткичи 356 минг туп/га

1-жадвал

Экиш муддати ва меъёрлари таъсирида соя навларида туп сони ва куруқ массанинг ўзгариши, г.(2022-2024 йй.)

№	Экиш муддати	Экиш меъёри	Нав номи	Ўсимлик сони, минг туп/га	Куруқ массаси, г/ўсимлик			
					Шохланиш	Ялпи гуллаш	Дуккак шаклланиши	Дон тўлишиш
1	Эрта муддат (01.04)	325 минг дона/га	Ўзбек-6	265	2,67	10,52	39,93	34,57
2			Нафис	281	2,59	10,08	38,02	34,42
3		350 минг дона/га	Ўзбек-6	316	2,64	10,41	39,52	37,87
4			Нафис	335	2,59	10,03	37,76	34,98
5		375 минг дона/га	Ўзбек-6	279	2,48	9,84	38,34	35,93
6			Нафис	302	2,46	9,62	37,05	33,83
7		400 минг дона/га	Ўзбек-6	332	2,34	8,72	36,29	32,59
8			Нафис	348	2,33	9,03	35,14	30,70
9	Ўрта муддат (15.04)	325 минг дона/га	Ўзбек-6	276	2,73	10,79	35,23	32,03
10			Нафис	300	2,59	10,05	37,92	35,26
11		350 минг дона/га	Ўзбек-6	336	2,65	10,47	39,75	34,24
12			Нафис	357	2,62	10,16	38,05	35,48
13		375 минг дона/га	Ўзбек-6	305	2,52	9,94	38,42	33,07
14			Нафис	319	2,48	9,65	37,09	33,89
15		400 минг дона/га	Ўзбек-6	356	2,38	9,33	36,60	33,09
16			Нафис	371	2,37	9,10	35,33	31,01
17	Кеч муддат	325 минг	Ўзбек-6	274	2,57	9,12	35,24	31,86

18	(01.05)	дона/га	Нафис	289	2,54	8,86	33,75	30,43
19		350 минг	Ўзбек-6	330	2,55	9,07	35,11	31,65
20		дона/га	Нафис	350	2,54	8,84	33,73	29,39
21		375 минг	Ўзбек-6	298	2,42	8,63	34,47	30,62
22		дона/га	Нафис	315	2,40	8,41	33,10	29,36
23		400 минг	Ўзбек-6	349	2,27	8,02	32,50	27,37
24		дона/га	Нафис	362	2,19	7,59	31,00	28,92

Ўсимлик бўлганда шохланиш фазасида куруқ массаси 2,38 г.ни ялпи гуллаш фазасида куруқ массаси 9,33 г.ни, дуккак шаклланиши фазасида куруқ массаси 36,60 г.ни, дон тўлишиш фазасида куруқ массаси 33,09 г.ни, Нафис нави уруғлари экилган вариантда 371 минг туп/га ўсимлик бўлганда шохланиш фазасида куруқ массаси 2,37 г.ни ялпи гуллаш фазасида куруқ массаси 9,10 г.ни дуккак шаклланиш фазасида куруқ массаси 35,33 г. ни дон тўлишиш фазасида куруқ массаси 31,01 г.ни ташкил қилгани аниқланди.

Натижаларга мувофиқ соянинг Ўзбек-6 нави уруғлари кеч муддат (01.05) да 400 минг дона/га меъёрда экилган вариантда ўсимлик сони кўрсаткичи ва куруқ массасининг ўртача кўрсаткичи 349 минг туп/га ўсимлик бўлганда шохланиш фазасида куруқ массаси 2,27 г.ни ялпи гуллаш фазасида куруқ массаси 8,02 г.ни, дуккак шаклланиш фазасида куруқ массаси 32,50 г. ни дон тўлишиш фазасида куруқ массаси 27,37 г.ни, Нафис нави уруғлари экилган вариантда 362 минг туп/га ўсимлик бўлганда шохланиш фазасида куруқ массаси 2,19 г.ни ялпи гуллаш фазасида куруқ массаси 7,59 г.ни дуккак шаклланиш фазасида куруқ массаси 31,00 г. ни дон тўлишиш фазасида куруқ массаси 28,92 г.ни ташкил қилгани аниқланди.

Хулоса. Сояда куруқ масса тўпланиши экиш муддати ва меъёрига сезиларли даражада боғлиқ. Энг мақбул натижалар эрта (01.04) ва ўрта (15.04) экиш муддатларида кузатилди. 325–350 минг дона/га экиш меъёри энг самарали ҳисобланади. Кеч экиш (01.05) куруқ масса тўпланишини пасайтиради. Ўзбек-6 нави аксарият ҳолларда Нафис навига нисбатан бироз юқори кўрсаткичлар намоён этди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Иванов В.А. Соя етиштириш технологияси. – Москва, 2020.
2. Петров К.С. Донли экинларда агротехника асослари. – Санкт-Петербург, 2019.
3. Абдуллаев Б.А. Ўзбекистон шароитида соя етиштириш. – Тошкент, 2021.
4. Қодиров А.Қ. Ўсимлик қалинлигининг ҳосилдорликка таъсири // Агро илм. – 2022.
5. Раҳимов Д. Сояда экиш меъёрини оптималлаштириш // Қишлоқ хўжалиги журнали. – 2023.
6. Тошпўлатов Н. Биомасса шаклланишига агротехник омиллар таъсири. – Тошкент, 2022.